

LISHAYNIKLAR: TUZILISHI, TARQALISHI VA TABIATDAGI AHAMIYATI

Bobonazarova Shahnoza

Samarqand davlat pedagogika instituti 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada lishayniklarni hayotiy shakllari, tuzilishi, o'sish sharoiti, ko'payishi, biologik mohiyati, ekologik xususiyatlari, inson hayotidagi ahamiyati va gruhlari haqida so'z boradi. Lishayniklar-tirik organizmlarning o'ziga xos guruhi bo'lib, ular zamburug' va suv o'tlari (yoki sianobakteriyalar)ning o'zaro foydali hamkorligi (simbioz) natijasida hosil bo'ladi. Ular tabiatda keng tarqalgan bo'lib, eng noqulay sharoitlarda ham yashay olishi bilan ajralib turadi. Maqolada lishayniklarning tibbiyot va sanoatda qo'llanilishi va bioindikator ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: zamburug', suvo't, lishayniklar, simbioz, bioindikator.

Annotation: This article discusses the life forms, structure, growth conditions, reproduction, biological essence, ecological characteristics, significance in human life, and classification of lichens. Lichens are a unique group of living organisms formed as a result of a mutually beneficial symbiosis between fungi and algae (or cyanobacteria). They are widely distributed in nature and are distinguished by their ability to survive even in the most unfavorable conditions. The article also analyzes the use of lichens in medicine and industry, as well as their role as bioindicators.

Keywords: fungi, algae, lichens, symbiosis, bioindicator.

Аннотация: В данной статье рассматриваются жизненные формы, строение, условия роста, размножение, биологическая сущность, экологические особенности, значение в жизни человека и классификация лишайников. Лишайники — это особая группа живых организмов, образующаяся в результате взаимовыгодного симбиоза грибов и водорослей (или цианобактерий). Они широко распространены в природе и отличаются способностью выживать даже в самых неблагоприятных условиях. В статье также проанализировано применение лишайников в медицине и промышленности, а также их роль в качестве биоиндикаторов.

Ключевые слова: грибы, водоросли, лишайники, симбиоз, биоиндикатор.

Lishayniklar tanasi tallom deb ataladi. Tallom aniq ildiz, poya va barglarga ega emas. Lishayniklar simbioz organizmlar bo'lib, avtotrof fikobiont (suvo'tlar) va geterotrof mikobiont (zamburug'lar) dan iborat. Zamburug'lar va suvo'tlarning

qo'shilib o'sishi tufayli ulardagi modda almashinuvi shu qadar chambarchas bog'lanib ketganki, oqibatda yangi bir butun organizm hisoblangan lishayniklar vujudga kelgan. Uning tarkibida: Zamburug' qismi- himoya qiladi, suv va mineral moddalarni shimadi. Suvo'ti yoki sianobakteriya qismi-fotosintez orqali organik moddalar hosil qiladi. Lishayniklarni botanikaning bo'limi lixenologiya fani o'rganadi. Ular yer yuzining deyarli barcha hududlarida, jumladan, sovuq iqlim mintaqalarida, cho'l zonalari, tog'li hududlar hamda shahar muhitida ham uchraydi. Lishayniklar daraxt po'stloqlari, qoyalar, toshlar, devorlarda o'sadi. Lishayniklar tashqi tuzilishi va substratga birikish usuliga ko'ra turli hayotiy shakllarga ega bo'lib, bu ularning ekologik sharoitlarga moslashuvini ta'minlaydi. Lishayniklarning hayotiy shakllari ularning namlik, yorug'lik, harorat va havoning tozaligiga bo'lgan talablarini aks ettiradi. Ayniqsa, butasimon lishayniklar toza havoga sezgir bo'lgani uchun ekologik ko'rsatgich sifatida muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, lishayniklarning hayotiy shakllari ularning tabiiy sharoitlarga moslashuvi va tabiatdagi muhim biologik rolini yaqqol namoyon etadi. Lishayniklarning anatomik tuzilishi ham o'ziga xos xususiyatiga ega. Tallomidagi suvo'tlarning mitseliysi orasida joylashishiga qarab ikki guruhga: gomeomer va geteromer lishayniklarga bo'linadi. Gomeomer lishayniklarning tarkibi ustki va ostki po'stloqlardan iborat. Ular o'rtasida har tomonga tarmoqlanib ketgan zamburug'lar gifasi orasida bir tekisda suvo'tlar hujayrasi joylashgan. Geteromer tuzilgan lishayniklar ancha murakkab bo'lib, zamburug' gifalarining tugunidan iborat bo'lgan po'stloq, uning ostidagi suvo't qatlami zamburug' gifasidan tashkil topgan o'zak qatlami hamda ostki po'stloq qatlamidan iborat. O'sish shakllari o'zgaruvchan bo'lishi mumkinligi sababli, bu guruhlar o'rtasidagi turli xildagi yashash joylar mavjud va bir-biri bilan koloniya hosil qiladi. Bu guruhlardagi lishayniklarning ma'lum joylarda joylashishi aniq emas. Lishayniklarning ko'payishi asosan uch xil yo'l bilan ko'payadi :

1. Vegetativ ko'payish- asosan lishayniklar vegetativ yo'l bilan ko'payadi. Tallom bo'laklari, soresdiy va izidiylar orqali amalga oshadi. Ularning mo'rt tallomi qurib oson maydalanadi. Va shamol, hayvonlar vositasida uzoq yerlarga tarqaladi. Shuningdiki, ular maxsus ko'payish hosilalari-soresdiy va izidiylar vositasida ham ko'payadi. Soresdiy-suvo'tining bitta yoki bir nechta hujayrasidan va uni o'rab olgan zamburug' gifalaridan iborat mayda tuzulmalardan tashkil topgan. Ular suvo'tlar qismidan hosil bo'ladi. Izidiy-tallom ustida hosil bo'ladigan fikobiont va mikobiontdan tashkil topgan mayda o'simalardir. Soresdiy va izidiylar shamol hamda yomg'ir yordamida tarqaladi. Lishayniklarni jinssiz ko'payishi mikobiontning

piknidiyalarda piknokonidiyalar hosil qilib ko'payadi. Konidiyalar shakli va hajmi har xil. Lishayniklarni jinsiy ko'payishi. Jinsiy ko'payishda zamburug' jinsiy hujayralar hosil qiladi. Urug'lanishdan so'ng meva tanachalari ya'ni sporali tuzilmalar rivojlanadi. Ushbu meva tanachalarida sporalar hosil bo'ladi. Lishayniklarda apotetsiy, peritetsey, psevdotetsiy va gisterotetsiy kabi mevanalar hosil bo'ladi. Lishayniklarda kleystotetsiy topilmagan. Jinsiy ko'payish bosqichlari:

- ❖ Gametalar hosil bo'lishi. Zamburug' erkak (anteridiy) va urg'ochi (askogoniya) jinsiy hujayralar hosil bo'ladi.
- ❖ Urug'lanish erkak gameta urg'ochi gameta bilan qo'shiladi.
- ❖ Meva tanachasi hosil bo'lishi. Urug'lanishdan so'ng apotetsiy yoki peritetsiy kabi meva tanachalar paydo bo'ladi.
- ❖ Sporalar hosil bo'lishi. Meva tanachalarida askosporalar yetiladi.
- ❖ Spora tarqalishi va yangi lishaynik hosil bo'lishi. Spora qulay joyga tushib, mos suvo't bilan uchrashgandagina yangi lishaynik hosil qiladi.

Jinsiy ko'payish lishayniklarning xilma-xilligini oshiradi, ammo yangi yangi lishaynik hosil bo'lishi uchun sporaga mos suvo't topilishi shart bo'lgani sababli bu jarayon sekin va murakkab boradi. Ekologik xususiyatlari va tarqalishi. Lishayniklar juda ham sekin o'sadi. Ularning ayrim turlari yiliga atigi 1-2 mm o'sadi. Lishayniklar suv tanqisligiga, past haroratga, va kuchli nurlanishga chidamli hisoblanadi. Shu sababli lishayniklar birlamchi tupuroq hosil bo'lish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Yopishqoq lishayniklar o'lchami yiliga 0,1-10mm kattalashishi mumkun. Ayniqsa dengiz bo'yi va tog'larda uchraydigan lishayniklar bir muncha faol o'sadi. Lishayniklar namlikni juda tez shimib oladi va ularni massasi 3-35 marta kattalashishi mumkun. Bu organizmlarda optimal fotosintez borishi uchun namlik 65-90% oralig'ida bo'lishi kerak. Lishayniklar toshlarni yemirib, tupuroq hosil bo'lishiga yordam beradi. Organik modda to'plash orqali boshqa organizmlar uchun sharoit yaratadi. Havodagi zararli moddalarni o'zida to'playdi. Lishayniklar tashqi ko'rinishi, shakli va hajmi juda xilma-xil. Lishayniklar tarkibidagi zamburug' gifalari po'stida turli pigmentlar to'planib, lishayniklarga o'ziga xos rang beradi. Ularning rangi kulrang, sariq, qo'ng'ir, qizil ba'zan qora tusda bo'ladi. Tanasining morfologik tuzilishiga qarab uch guruhga bo'linadi. Lekin ularni orasida oraliq shakllar ham bor. Yopishqoq yoki po'stloqsimon lishayniklar. Ular eng sodda tuzilgan va keng tarqalgan, tallomi yupqa, qobiqsimon, substratga juda mahkam yopishadi. Ularni butunligicha ajratib bo'lmaydi.

Bargsimon yoki plastinkasimon lishayniklar. Bunday lishayniklar ancha yuqori tuzilishga ega bo'lib, ularning tallomi oddiy yaproq tuzilishida bo'lib, substratga rizoidga o'xshash - rizinlar o'simtasi birikadi uni butunligicha ajratib olsa bo'ladi.

Butasimon yoki shoxlangan lishayniklar. Tallomi bir muncha murakkab tuzilgan bo'lib, tik o'sadi, butaga o'xshab shoxlaydi.

Lishayniklarning tabiat va inson hayotidagi ahamiyati. Lishayniklar havoning ifloslanishiga juda sezgir. Ayniqsa, oltingugurt dioksidi (SO₂) miqdori ortgan hududlarda lishayniklar kamayib ketadi. Shu sababli ular bioindicator sifatida keng qo'llaniladi. Ba'zi lishaynik turlari antibiotik xususiyatga ega moddalar ishlab chiqaradi. Ular dorivor preparat tayyorlashda, antiseptik vositalari ishlab chiqarishda, parfyumeriya sanoatida qo'llaniladi. Ayrim turlari inson tomonidan oziq-ovqat sifatida iste'mol qilinadi.

Xulosam shundaki, lishayniklar tabiatda ekologik muvozanatni saqlashda katta ahamiyatga ega, ular eng noqulay muhitda ham yashay oladi, tupuroq hosil bo'lishida muhim rol o'ynaydi va atrof- muhit tozaligining tabiiy ko'rsatgichi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raven P., Evert R., Eichhort S., Biology of Plants. New York, 2013
2. Ahmadjonov A. Botanika. Toshkent: O'qituvchi, 2018 Nash T.H. Lichen
3. Biology. Cambridge University Press, 2008. To'raqulov A. O'simliklar sistematikasi. Toshkent, 2020